

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Rahmanova Dilbar Raximovna

Ургенчский технический университет «Ранч», кафедра клинических наук

Ключевые слова: детская стоматология, неинфекционные поражения зубов, эрозия эмали, профилактика.

Актуальность: В последние годы в структуре стоматологической заболеваемости детского населения отмечается рост неинфекционных поражений твёрдых тканей зубов, включая эрозию эмали, гипоплазию, абфракционные дефекты и патологическую стираемость. Данные состояния характеризуются многофакторным этиопатогенезом, ранним началом и негативным влиянием на качество жизни детей.

Цель

Проанализировать современные литературные данные о причинах развития, клиническом значении и профилактике неинфекционных поражений твёрдых тканей зубов у детей.

Материалы и методы

Проведён анализ отечественных и зарубежных научных публикаций, посвящённых неинфекционным поражениям твёрдых тканей зубов у детей, с акцентом на этиопатогенез, роль слюны, местные и общие факторы риска, а также профилактические мероприятия.

Результаты и обсуждение

Согласно литературным данным, ключевыми факторами развития неинфекционных поражений являются кислотное воздействие, нарушение процессов минерализации эмали, снижение защитных свойств слюны и неадекватные гигиенические привычки. Особое значение имеет детский возраст, в котором эмаль постоянных зубов характеризуется незавершённой

минерализацией и повышенной проницаемостью. Профилактика должна быть комплексной и включать коррекцию питания, индивидуализацию гигиенических мероприятий, применение фтор- и кальцийсодержащих средств, а также регулярное диспансерное наблюдение.

Заключение

Неинфекционные поражения твёрдых тканей зубов у детей представляют собой важную медико-социальную проблему. Ранняя диагностика и комплексная профилактика позволяют снизить риск прогрессирования патологического процесса и сохранить стоматологическое здоровье детского населения.